

Encuesta de Satisfacción de usuario – Aplicación Web de Agendamiento Odontológico

¡Hola!

Soy **David Steven Intriago Camacho**, estudiante de **9no Ciclo** de la carrera de **Computación**, y te invito a participar en esta breve encuesta relacionada con mi Trabajo de Integración Curricular:

“Aplicación Web de agendamiento odontológico para entorno universitario, centrado en la usabilidad mediante la escala SUS”

El propósito es evaluar la satisfacción de los usuarios con la aplicación web de gestión odontológica [CAMODONT](#). Esta encuesta mide tres dimensiones clave: **utilidad**, **confianza y comodidad**, de acuerdo con la norma ISO/IEC 25022 y la escala SUS (System Usability Scale).

Confidencialidad y Ética

Tu participación es voluntaria. Todos los datos recogidos serán tratados de forma **estrictamente confidencial y anónima**. La información se usará únicamente para los fines académicos de este Trabajo de Integración Curricular y no se registrará ningún dato personal identificable (como nombre o correo electrónico).

¿Cómo responder?

- Lee con atención cada afirmación.
- Marca cada una en una escala de 1 a 5, donde:
 - **1** – Totalmente en desacuerdo
 - **2** – En desacuerdo
 - **3** – Indiferente
 - **4** – De acuerdo
 - **5** – Totalmente de acuerdo

¡Muchas gracias por tu valioso tiempo y colaboración

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Correo *

CUESTIONARIO SUS

2. ¿Cuál es tu rol principal al usar el sistema CAMODONT? *

Marca solo un óvalo.

- Estudiante
- Administrativo
- Paciente

3. **1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

4. **2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

5. **3. Me pareció que el sistema era fácil de usar.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

6. **4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar este sistema.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

7. **5. Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

8. **6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

9. **7. Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

10. **8. Encontré el sistema muy difícil de usar (o engorroso).** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

11. **9. Me sentí muy seguro(a) usando el sistema.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

12. **10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

13. **11. Considera que el uso de este sistema mejora la calidad del servicio de agendamiento en la clínica universitaria?** *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

Google Formularios